

MINTAQAVIY TURIZM ASOSIDA EKSKURSIYA XIZMATLARINI TASHKIL ETISH

Abdijabborova Ezoza

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18152556>

Annotatsiya.

Maqola mintaqaviy turizmni rivojlantirishda ekskursiya xizmatlarining o'рни, hududiy turistik resurslarni samarali ishga solish mexanizmlari, servis sifatini oshirish omillari hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Mintaqalarda mavjud tabiiy, tarixiy va etnomadaniy meros ob'ektlaridan foydalangan holda barqaror ekskursiya faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar:

Mintaqaviy turizm, ekskursiya xizmatlari, turistik marshrut, infratuzilma, innovatsiya, raqamlashtirish, gid-ekskursovod.

Kirish.

Globalashuv sharoitida turizm sohasi mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda strategic tarmoq sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, O'zbekistonda ham turizmni iqtisodiyotning drayveri sifatida qo'llab-quvvatlash, yangi turistik yo'nalishlar yaratish, mintaqalarning turistik salohiyatini oshirish keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mintaqaviy turizm bu jarayonda alohida ahamiyatga ega bo'lib, u har bir hududda mavjud resurslarni ishga solish, mahalliy iqtisodiy faollikni oshirish va aholi daromadlarini ko'paytirishga xizmat qiladi.

Mintaqaviy turizmning markaziy yo'nalishlaridan biri – ekskursiya xizmatlarini tashkil etishdir. Ekskursiyalar nafaqat turistlarga ma'lumot yetkazish, balki hududning madaniy merosi va tabiiy manzaralarini targ'ib etish, ularni muhofaza qilishga keng jamoatchilikni jalb etish imkonini beradi. Shu sababli ekskursiya xizmatlarini yo'lga qo'yishda ilmiy yondashuv, aniq rejalashtirish, malakali gidlarni tayyorlash va zamonaviy servis standartlariga amal qilish muhim hisoblanadi.

Asosiy qism.

Mintaqaviy turizm va ekskursiya xizmatlari: nazariy asoslar.

Mintaqaviy turizm – muayyan hududning geografik, tabiiy, madaniy va ijtimoiy resurslariga asoslangan turizm faoliyatidir. Uning asosiy maqsadi – hududiy salohiyatidan unumli foydalangan holda turistlar uchun jozibador marshrutlar tashkil etish va iqtisodiy samaradorlikka erishishdir.

Ekskursiya xizmati esa turistlarni ma'lum bir yo'nalish bo'yicha sayohatga olib chiqib, tarixiy, madaniy yoki tabiiy obyektlar haqida ilmiy-ommabop ma'lumot berishdan iborat. Uning tarkibiy elementlari quyidagilardan iborat:

1. Marshrutni rejalashtirish va mavzu tanlash
 - Ob'ektlarning joylashuvi, qimmati va logistik imkoniyatlari tahlil qilinadi.
 - Turistlarning qiziqishlari inobatga olinadi.
2. Infratuzilmani ta'minlash
 - Transport vositalari, yo'llar holati, yo'l boshlovchi belgilar.
 - Ob'ekt infratuzilmasining zamonaviy talablarga javob berishi.
3. Ekskursovodlar faoliyati

- Malaka, nutq madaniyati, faktologik ma'lumotlarni aniq yetkazish.
- Pedagogik, psixologik va kommunikatsion ko'nikmalar.

4. Servis xizmatlari

- Chiptalarni bron qilish, audio-gidlar, QR-kodli ma'lumot stendlari.
- Turistlar uchun qulay sharoit yaratish.

Mintaqalarda ekskursiya yo'nalishlarini shakllantirish tamoyillari haqida to'qtalsam. Har bir hududning turizm salohiyati o'ziga xos bo'lganligi sababli ekskursiya yo'nalishlarini tuzishda asosan bir qancha tamoyillarga tayanadi.

Tabiiy va madaniy resurslarni o'rganish. Mintaqada mavjud daryolar, tog'lar, dengiz yoki sohil bo'yi landshaftlari, qo'riqxonalar, shuningdek, arxeologik yodgorliklar va tarixiy ob'ektlar inventarizatsiya qilinadi. Hudud infratuzilmasini baholash. Infratuzilmaning yetarli emasligi ekskursantlar oqimini cheklab qo'yadi. Shu bois yo'llar sifati, mehmonxona va ovqatlanish joylari, sanitariya binolar holati tahlil qilinadi. Marketing tahlili, turistlar qiziqishlari, maqsadli auditoriya, mavsumiylik, reklama mumkinliklari o'rganiladi. Marketing tadqiqotlariga tayangan holda marshrutlar jozibador qilib ishlab chiqiladi. Xavfsizlik va ekologik talablar, ekskursiya jarayonida xavfsizlikni ta'minlash, tabiatga zarar yetkazmaslik uchun ekologik mezonlar qo'llaniladi.

Zamonaviy ekskursiya xizmatlarida innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar bugungi kunda raqamlashgan dunyoda ekskursiya xizmatlarida katta ro'l o'ynaydi. Turizmدا zamonaviy texnologiyalar qo'llanilishi xizmat sifatini sezilarni darajada oshirmoqda. Shuningdek, AR/VR texnologiyalari. Virtual reallik vositalari turistlarga tarixiy xodisalarni real effekt bilan ko'rish imkonini beradi. Masalan, qadimgi shaharlarning virtual maketlari yoki muzeylarda AR orqali eksponatlarni interfaol tarzda o'rganish. Qolaversa, GPS asosidagi interaktiv marshrutlar. Turistlar smartfon orqali marshrutni mustaqil kuzatib boradi, xaritada maxsus belgilar, tavsiyalar va ob'ekt haqida ma'lumot chiqadi. Bundan tashqari, QR-kodli axborot stendlari. Ekskursiya obyektlarida QR-kod joylashtirilgan bo'lib, u orqali turistlar multimedia ma'lumotni joriy tilda olishi mumkin. Shu bilan birga onlayn bron qilish va to'lovlar. Turistlar mobil ilovalar orqali ekskursiyaga yoziladi, chipta xarid qiladi va marshrut haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi.

Ushbu maqolada mintaqaviy ekskursiya xizmatlarida uchraydigan muammolar haqida bir qancha sabab-omillarni keltirib o'taman:

1. Malaka yetishmasligi

Ayrim hududlarda malakali ekskursionovodlar kam. Bu xizmat sifatining pastligiga olib keladi.

2. Infratuzilma murakkabligi

Yo'llar holati, qo'shimcha infratuzilma (sanitariya punktlari, transport bekatlari, axborot belgilari) hamma hududda yetarli darajada emas.

3. Marketing ishlarining sustligi

Ko'p ob'ektlar reklama qilinmagan, internet manbalarida yetarli axborot mavjud emas.

4. Ekologik muammolar

Turistlar oqimi nazorat qilinmasa, tabiiy resurslar zarar ko'rishi mumkin. Shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlab chiqishni nazorat qilinmasa ekologiyaga hamda tabiiy resurslarga salbiy ta'sirini o'tkazadi.

Muammolarni bartaraf qilish bo'yicha takliflar.

1. Ekskursovodlar tayyorlash markazlarini tashkil etish, ularning malakasini oshirish o'quv kurslarini joriy qilish hamda sertifikatlash tizimini joriy etish.
2. Infratuzilmani zamonaviy talablar asosida yangilash: yo'llar, belgilar, dam olish maskanlari.
3. Raqamli reklama va marketingni kuchaytirish, hududlarga oid veb saytlar va mobil ilovalar ishlab chiqish, ularni aniq, ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash.
4. Ekologik turizm qoidalarini joriy etish, qo'riqxonalarda monitoring o'tkazish.
5. Madaniy meros ob'ektlariga investitsiyalar jalb qilish, xususiy sektor bilan hamkorlikni kuchaytirish.

Xulosa.

Mintaqaviy turizmning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. Uning markaziy yo'nalishlaridan biri – ekskursiya xizmatlarini yuqori darajada tashkil etish hisoblanadi. Marshrutlarni ilmiy asosda ishlab chiqish, infratuzilma sifatini oshirish, reklama texnologiyalaridan foydalanish va malakali gidlar faoliyatini yo'lga qo'yish mintaqaviy turizm samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bois ekskursiya xizmatlarini kompleks rivojlantirish nafaqat turistlar hayotini boyitadi, balki mahalliy iqtisodiyotga katta xissa qo'shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5611-sonli Farmoni. Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi. "O'zbekiston turizm statistikasi – 2023" analitik hisoboti. Toshkent, 2024.
3. Siddiqov, U. va boshqalar. Turizm industriyasi va uning rivojlanish tendentsiyalari. – Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti, 2020.
4. Zufarov, M., Toirov, A. ekskursiya ishi va gid faoliyati. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2018.
5. Mamatqulov, Q. Turistik xizmatlar marketing. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.
6. Kotler, Ph., Bowen, J. va Makens, J. Marketing for Hospitality and Tourism. Pearson Education, 2017.
7. Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., Wanhill, S. Tourism: Principles and Practice. Prentice Hall, 2018.